

ИМОМ ДОРАҚУТНИЙНИНГ БИЗГАЧА ЕТИБ КЕЛГАН ҚЎЛЁЗМА АСАРЛАРИ

Шахбоз Саидов

БухДУ Ислом тарихи ва манбашунослиги 2-босқич магистранти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10012071>

1. **“Аҳодису Молик аллатий лайсат фил Муватто”.**
Бу китоб ҳақида Имом Балқийний ўзларининг “Маҳосин” китобларида гапирганлар лекин бу китобнинг васфи борасида ҳеч қандай сўз айтмаганлар.
2. **“Аҳодисул вузуъ мин массиз закар”.**
Саховий “Ал-эълон бит тавбиҳ” китобларида бу китоб ҳақида сўз юритганлар.
3. **“Атрофу Муватто ибн Молик”.**
Имом Заҳабийнинг “Сияру аълومин нубало” китобидан бошқа ўринда бу китоб ҳақида бирор зикр келтирилмаган.
4. **“Атрофу маросийли Муватто ибн Молик”.**
Бу борада ҳам Имом Заҳабийнинг “Сияру аълومин нубало” китобининг тўртинчи жуз, қирқ еттинчи бетида сўз юритиб бу китобнинг йўқолиб кетганлиги ҳақида айтилади.
5. **“Китабул амолий”.**
Бу китоб ҳам йўқ бўлиб кетган китоблар туркумига киради.
6. **“Тариху зобиййин”.**
Доктор Акрам ўзларининг “Маворидул хатиб” китобларининг 376-саҳифасида бу китоб ҳақида айтиб ўтган.
7. **“Тасҳифул муҳаддисийн”.**
Ибн Хойр бу китоб ҳақида “имом Дорақутний муҳаддисларни текшириш борасида жуда ҳам фойдали бир китоб таълиф қилган”, деб айтганлар¹.
8. **“Китабул жаҳри бил басмалаҳ”.**
Имом Дорақутнийнинг ўзлари бу китоб борасида “Сунан” китобларининг биринчи жуз, уч юз ўн биринчи саҳифасида шу борадаги ҳадисларни зикр қилиш мобайнида гапириб ўтадилар.
9. **“Зикру ман рувия аниш-Шофейй”.**
Абу Исҳоқ Шерозий бу китобни имом Дорақутнийга тегишли эканлиги ҳақида айтганлар.
10. **“Зайлун ала китоби тарихул кабир лил Бухорий”.**
Бу таълифлари билан Имом Дорақутний Имом Бухорийнинг “Муҳаммадиййин” бобида тўлдиришлар киритган.
11. **“Китобул қироат”.**
Мўжаз ва кичик ҳажмга эга бўлган бу китоб ўзига қироъатнинг усул ва қоидаларини жамлаган биринчи китобдир ва Имом Дорақутнийдан кейинги қироъат Имомларига бу йўналишда ижод қилишлари учун қўлланма бўлиб хизмат қилган.
12. **“Ал-қазо бил ямийн маъаш шоҳид”.**
Имом Саховий бу китобнинг ҳадис борасида эканлигини таъкидлаганлар².
13. **“Китобул масожид”.**

¹ Ибни Надийм. Фихрисоту ибн Надийм. Байрут.Дорул маърифа.1398. Б.14.

² Шамсиддин Саховий. Фатҳул муғийс. Мадина. 1938.й. Ж.2 Б.343.

Унинг ҳозирда мавжуд эканлиги ҳақида бирор ўринда зикр қилинмаган. Лекин “Ҳидоятул-орифийн” китобининг муаллифи бу китобни Имом Дорақутнийга тегишли эканлигини айтиб ўтган.

15. “Муснади Аби Ҳанифа”.

Хатиб Бағдодийнинг айтишларича бу китобни имом Молик Дорақутнийга нисбатини берган.

16. “Ал мударбиж”.

Бу сўз муҳаддисларнинг истелоҳий атамаси бўлиб, яқинлар яъни, қариндошларни бир-биридан ҳадис ривоят қилишига айтилади. Бу китобни Ибн Ҳажар имом Дорақутнийга нисбатини берган³.

17. “Илалул ворида фил аҳодисин набавийях”.

Асли “Илал” номи билан машҳур бу китоб ҳажми жиҳатдан бир мунча катта китоб бўлиб ўн бир жуздан иборат. Бу китоб борасида имом Балқийний қуйидагича гапирганлар; “Илал туркумидаги китобларнинг энг яхшиси Ҳофиз ибн Мадийнийнинг китоби, шунингдек, Ибн Абий Ҳотамнинг китоби, лекин уларнинг энг мукаммали Ҳофиз имом Дорақутнийнинг китобидир”⁴. Имом Заҳабийнинг айтишича “агар ҳозирда мавжуд “Илал” китобини имом Дорақутний ёддан ёзган бўлса, бу жуда ҳам буюк иш ва бу сабабли у инсонни дунёнинг энг ҳифзи кучли кишиси деб айтиш мумкин”⁵.

Имом Дорақутний ҳадисларнинг иллатини билиш борасида кенг илмга эга бўлган. У кишининг “Илал” китоби юқорида айтиб ўтганимиздек иллат борасида ёзилган аввалги ва кейинги китобларнинг энг мукаммалидир.

Илал китобининг асли иллати бор бўлган ҳадислар бўйича Дорақутнийга берилган турли хил саволлардан иборат. Кўпинча Дорақутний бу саволларга Аллоҳ билдирганича баъзида батафсил, баъзида қисқа қилиб жавоб берган. Буларнинг барчаси изоҳ талаб қилинадиган ўринларга боғлиқ.

Бу ҳадислар «сўралди» билан бошланиб, сўнгра саволга боғлиқ ҳадис билан давом эттирилиб, кейин эса унинг давомидан «деди» келтирилиб, тўғридан-тўғри жавоб берилади.

Кўриб турганингиздек Имом Дорақутний ҳадис илми ва унга боғлиқ бўлган илмларга тегишли бўлган олтмишдан зиёд асарларни ёзиб қолдирганлар. Бу эса у зотнинг илмга ва уни тарқатишга бўлган рағбатларининг натижаси ва самарасидир. Эътиборингизни яна бир бор китобларнинг сарлавҳаси ва мазмунига қаратинг натижада бу Имомнинг ҳадис, санад, жарҳ ва таъдил боринки, айтиб ўтганимиздек ҳадисга боғлиқ барча илмларда тенги йўқ бўлганини яна бир бор ҳис қиласиз.

References:

1. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Олтин силсила. Ҳилол нашр. 2013.
2. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Ҳадис ва Ҳаёт. Тошкент-2008.
3. Бухорий. Алжомеъ ассаҳиҳ. – Қоҳира. Дорушшаъб, 1987.
4. Абу Довуд. Сунаан. – Байрут. Дорул китаб аларабий, 1346 ҳ.

³ Ибни Ҳажар. Нузхатун назар. Мадина. мактабатул илмия. Б. 60.

⁴ Балқийний. Маҳосинул истилоҳ. Дорул кутуб. 1974.й.

⁵ Заҳабий. Сияру аъломин нубало. Байрут. Мӯассасатур рисола. 1401 ҳ. Ж.10. Б.523.

5. Муслим. Алжомеъ ассаҳиҳ. –Байрут. Дорул жайл, 1989.
6. Байҳақий. Сунани кубро. –Ҳайдаробод. Низомия, 1344 ҳ.
7. Муҳаммад ибн Абдулғани. Аълом. –Байрут. Дорул илм.1980.
8. Самъоний. Ансоб. –Ҳинд. Доиратул маъориф.1385 ҳ.
9. Ибн Касир. Албидоя ван Ниҳоя. –Байрут. Мактабатул маъориф.1966
10. Хатиб Бағдодий.Тарихи Бағдод. –Байрут. Дорул кутубул арабий.1980.
11. Фoad Сазкийн. Тарихи тиросул арабий. –Нашрул ҳайатул мисрийя.1971.
12. Суютий. Тарих Хулафо.–Байрут. Мактабатул Маъориф.1966.
13. Заҳабий. Тазкиратул-хуффо. –Байрут. Дори ихё тиросул арабий.
14. Муҳаммад Каттоний. Рисолатул Мустаторрифа. –Байрут. Дорул китоб илмийя.1400ҳ.
15. Заҳабий. Сияри аъломин нубало. –Байрут. Муассасатур рисола.1401ҳ.
16. Суютий. Тобақотул Ҳуффо. –Нашри мактабатул ваҳба.1393ҳ.
17. Абу Бакр ибн Ҳидоятulloҳ. Тобақотуш шофеъия. –Бағдод. Мактабатул арабия.1356ҳ.
18. Ибн Салоҳ.Улумул ҳадис. –Миср. Дорул китоб.1974.
19. Шамсиддин Саховий. Фатхул муғийс. –Мадина.1978.
20. Ибн Надим. Фихрасот. –Байрут. Дорул маърифа.1398ҳ
21. Khojayorov A. THE SCIENTIFIC-LITERARY ENVIRONMENT OF THE NASAF OASIS IN THE MIDDLE AGES // Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 885-888.
22. Asilbek K. History of Sufism in Nasaf Oasis // Intersections of Faith and Culture: American Journal of Religious and Cultural Studies (2993-2599). – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 15-19.
23. Хўжаёров А. ЎРТА АСРЛАРДА НАСАФ ВОҲАСИ ИЛМИЙ-АДАБИЙ ҲАЁТИ // Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 41-43.
24. Ходжаёров А. О. СОМОНИЙЛАР ДАВРИДА НАСАФ ШАҲРИНИНГ ИЖТИМОЙ, ИҚТИСОДИЙ ВА МАЪНАВИЙ ҲАЁТИ // ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2023. – Т. 6. – №. 1.
25. Хўжаёров А. О. ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИ АЛЛОМАЛАРИ ИЛМИЙ МЕРОСИННИНГ АҲАМИЯТИ // INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – Т. 1. – №. 21. – С. 99-103.
26. Бўриев О., Искандаров Ш., Хўжаёров А. Абу Райҳон Берунийнинг “Ҳиндистон” асари ноёб этнографик манба сифатида //Academic research in educational sciences. – 2022. – №. 3. – С. 399-411.